

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫН ОҚЫТУДА ОНЛАЙН ТАРИХИ ЖИНАҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

АЗИРБАЙ Д.

Абай атындағы ҚазҰПУ

Тарих және құқық факультеті

7M01603-Тарих: тарих біліміндегі цифрлық технологиялар мамандығының 2 курс
магистранты

Аннотация. Бұл мақалада Қазақстан тарихын оқытуда онлайн тарихи жинақтарды пайдаланудың ғылыми және практикалық негіздері қарастырылады. Цифрлық архивтер, электронды кітапханалар, интерактивті карталар мен мультимедиялық деректер оқыту үдерісін жаңғыртып, оқушылардың дерекпен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік беретіні талданады. Мақалада онлайн жинақтардың тарихи деректануды дамытудағы рөлі, оқушылардың зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудағы маңызы, сонымен қатар мұғалімдер үшін әдістемелік тиімділігі жан-жақты сипатталады. Онлайн ресурстарды қолдануда кездесетін қиындықтар мен оларды шешу жолдары да ұсынылады.

Кілт сөздер. Қазақстан тарихы, онлайн тарихи жинақтар, цифрлық архив, электронды дереккөздер, зерттеушілік дағдылар, цифрлық педагогика, тарихи деректану.

Аннотация. В статье рассматриваются научно-практические аспекты использования онлайн исторических сборников в преподавании истории Казахстана. Анализируется роль цифровых архивов, электронных библиотек, интерактивных карт и мультимедийных ресурсов в обновлении учебного процесса и развитии исследовательских навыков учащихся. Раскрываются возможности онлайн-ресурсов для углубления исторического анализа, формирования цифровой культуры и повышения эффективности работы учителя. Отдельное внимание уделено трудностям применения цифровых исторических материалов и путям их преодоления.

Ключевые слова. История Казахстана, онлайн исторические сборники, цифровые архивы, электронные ресурсы, исторические источники, исследовательские навыки, цифровая педагогика.

Abstract. This article examines the scientific and practical aspects of using online historical collections in teaching the History of Kazakhstan. It analyzes how digital archives, electronic libraries, interactive maps, and multimedia sources modernize the learning process and enhance students' abilities to work with historical evidence. The study highlights the role of online collections in developing historical thinking, research competences, and digital literacy. The article also discusses the challenges faced when integrating digital historical materials into the curriculum and proposes effective solutions.

Keywords. History of Kazakhstan, online historical collections, digital archives, electronic sources, historical evidence, research competences, digital pedagogy.

Қазіргі кезеңде Қазақстан тарихын оқыту үдерісі дәстүрлі қағаз форматындағы оқулықтар мен оқу-әдістемелік материалдармен шектелмей, цифрлық ресурстарды кеңінен қолдануды талап етеді. ХХІ ғасырдың үшінші онжылдығы білім алушылардың ақпаратты қабылдау ерекшеліктерін өзгертті: визуалды, интерактивті, мультимедиялық мазмұндар негізгі білім беру арнасына айналды. Осыған байланысты онлайн тарихи жинақтар, цифрландырылған архив материалдары, интерактивті карталар мен тарихи деректер базасы Қазақстан тарихы пәнін

оқытудың маңызды құралы ретінде орнығып келеді. Мұндай ресурстар тарихи білімді жаңаша қолжетімді етіп қана қоймай, зерттеушілік қабілеттердің дамуына да зор мүмкіндік береді.

Онлайн тарихи жинақтардың білім беру үдерісіндегі рөлін түсіну үшін ең алдымен олардың ғылыми табиғатын айқындау қажет. Онлайн тарихи жинақ дегеніміз - белгілі бір кезеңге, оқиғаға, тарихи ұсынысқа қатысты цифрландырылған деректердің жүйелі түрде топтастырылған, іздеуге және талдауға ыңғайлы электронды формасы. Оған архив құжаттары, статистикалық мәліметтер, ресми хаттамалар, фото және бейнеқор, көне басылымдардың нұсқалары, мәдени мұра жәдігерлері, сондай-ақ ғылыми зерттеу еңбектері кіреді. Бұл материалдардың онлайн ортаға көшуі тарихи білім беруді біршама демократизациялады: бұған дейін ғылыми айналымға енбеген немесе шектеулі қолжетімділікке ие деректер қалың көпшілікке ашыла бастады.

Онлайн жинақтардың пайда болуы тарихи деректанудың дамуына да жаңа серпін берді. Тарихи деректердің мәтіндік нұсқаларына қоса, археологиялық карталар, тарихи топография материалдары, ру-тайпа таралымына қатысты схемалар, халық санағының электронды базасы-бұлардың бәрі кешенді талдауға жол ашты. Соның нәтижесінде оқушылар да, мұғалімдер де тарихты тек теориялық білім ретінде ғана емес, нақты деректер мен айғақтар арқылы түсінуге мүмкіндік алды. Бұл құбылыс білім алушылардың ғылымилық пен объективтілікке негізделген тарихи көзқарасын қалыптастыруға көмектеседі.

Тарихты оқытудағы ғылыми-педагогикалық ұстанымдарға сүйенсек, оқушы үшін басты құндылық - дерек. Дерекпен тікелей жұмыс жасау - тарихи ойлауды дамытудың негізгі тетігі. Осы тұрғыда онлайн тарихи жинақтар дереккөздерге негізделген оқытудың тиімді платформасы саналады. Мысалы, Қазақстан Республикасының Ұлттық архивінің электронды нұсқасы арқылы оқушылар ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының хаттарын, кеңестік кезеңдегі әкімшілік құжаттарды, Қазақстандағы ұжымдастыру, ашаршылық, репрессия жылдарына қатысты деректерді түпнұсқа күйінде оқып, талдай алады. Бұл - оқу үдерісін дәстүрлі баяндаудан зерттеушілік бағытқа көшірудің жарқын көрінісі.

Онлайн тарихи жинақтарды пайдаланудың ғылыми-практикалық аспектілерінің бірі - оқушының цифрлық мәдениетін қалыптастыру. Бүгінгі таңда ақпаратты іздеу, іріктеу, тексеру, салыстыру, сараптау - білім беру жүйесінің негізгі міндеттеріне айналды. Тарихи жинақтармен жұмыс істеу барысында оқушылар деректерді өздігінен табуды, оларды уақыттық, аумақтық, әлеуметтік контекстте қарастыруды үйренеді. Бұл дағдылар олардың өмір бойы білім алу траекториясына оң ықпал етеді.

Практикалық тұрғыдан алғанда, онлайн тарихи жинақтарды пайдалану сабақтың құрылымын да өзгерте алады. Мысалы, тарихи құжатты талдау тапсырмасы бұрын тек оқулықтағы қысқартылған үзінділерге негізделсе, енді толыққанды құжатпен жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Бұл оқушыларға мәтінді толық түсінуге, автордың мақсатын анықтауға, тарихи тұлғаның ойлау жүйесін елестетуге жағдай жасайды. Сондай-ақ онлайн деректерді пайдалану арқылы мұғалімдер сабақта нақты өмірлік жағдайларды модельдей алады. Мысалы, отарлық әкімшілік реформалар туралы құжатты оқи отырып, оқушылар қазақ қоғамындағы әлеуметтік өзгерістерді нақты дәлелдермен анықтайды.

Цифрлық платформалар мультимедиялық сападағы материалдармен жұмыс істеуге де мүмкіндік береді. Архивтік фотосуреттер, тарихи карталар, экспедициялар жазбалары, фоноқорлардағы аудио жазбалар оқушылардың тарихты сезінуіне, оқиғаларды визуалды түрде қабылдауына көмектеседі. Мәселен, ҚР Орталық мемлекеттік кинофотокүжаттар архивінің онлайн қорында ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы сирек кездесетін бейнекадрлар бар, оларды сабақ барысында қолдану тарихи оқиғаларды жанды түрде көрсетуге жағдай жасайды.

Онлайн тарихи жинақтар тарихи білімнің интердисциплинарлық сипатын ашуға да септігін тигізеді. География, әдебиет, мәдениеттану, тіл білімі пәндерімен пәнаралық байланыс орнату

жеңілдейді. Мысалы, этнографиялық экспедиция материалдары арқылы оқушылар қазақ халқының салт-дәстүрін, этнографиялық аймақтарын, мәдени мұра нысандарын зерттейді. Картографиялық материалдар география пәнімен үндестікті арттырады, ал көне әдеби мұралар ұлттық әдебиетпен байланыс орнатады.

Сонымен қатар онлайн тарихи жинақтардың білім беру жүйесіндегі орны туралы айтқанда, оларды пайдалану кезінде туындайтын қиындықтарды да атап өткен жөн. Әсіресе ауыл мектептерінде интернет жылдамдығының төмендігі материалдармен тұрақты жұмыс істеуге кедергі келтіреді. Кейбір мұғалімдер цифрлық платформалардың құрылымын толық меңгермегендіктен, онлайн деректерді тиімді пайдалана алмайды. Сондай-ақ цифрланған құжаттардың көпшілігі көне әліпбиде (араб графикасы, латын графикасы) сақталғандықтан, оқушылардың оқу процесінде қосымша қиындықтар туындауы мүмкін.

Осы мәселелерді шешу үшін нақты әдістемелік ұсыныстар қажет. Біріншіден, мұғалімдердің цифрлық сауаттылығын арттыруға арналған арнайы курстар мен тренингтер ұйымдастырылуы тиіс. Екіншіден, онлайн платформалардың интерфейсін жақсарту, іздеу жүйесін жетілдіру және пайдаланушылар үшін түсінікті нұсқаулықтар әзірлеу маңызды. Үшіншіден, мектеп бағдарламасына «Онлайн деректермен жұмыс» бағытындағы модуль енгізу арқылы оқушылардың медиасауаттылығын қалыптастыру қажет.

Қазақстан тарихын оқытуда онлайн тарихи жинақтарды қолдану - оқыту мазмұнын байытудың, тарихи деректердің қолжетімділігін арттырудың және оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытудың ең тиімді жолдарының бірі. Онлайн жинақтарды табу, оларды талдау және сабақта пайдалану белгілі бір жүйені қажет етеді. Төменде онлайн тарихи жинақты қайдан алуға болатыны және оны оқыту процесінде қалай пайдалану керектігі туралы толық мәлімет беріледі.

Ең алдымен, онлайн тарихи жинақтарды ресми, сенімді және тұрақты жұмыс істейтін дереккөздерден алу маңызды. Қазақстандағы ең толық әрі қолжетімді жинақтар ҚР Ұлттық кітапханасының цифрлық қорында орналасқан. Бұл ресурсқа кірген кезде «Цифрлық кітапхана» бөлімі арқылы XIX–XX ғасырлардағы газет-журналдардың, оның ішінде «Дала уалаятының газеті», «Қазақ», «Айқап», «Туркестанские ведомости», «Семипалатинский листок» сияқты тарихи басылымдардың толық скан-нұсқаларын жүктеп алуға болады. Бұл жинақтар PDF форматында ұсынылып, түпнұсқалық мәтін толық сақталған. Сонымен бірге, оқырман әр парақты жеке-жеке ашып, мәтінді егжей-тегжейлі талдай алады.

Онлайн тарихи жинақтарды алудың тағы бір орталығы - e-history.kz - Қазақстан тарихы порталы. Бұл сайтта архив құжаттары, газеттердің жеке сандары, тақырыптық материалдар және түсіндірмелері берілген. Портал сабаққа дайындалу кезінде мұғалімдер үшін өте пайдалы, себебі мұнда құжаттардың мазмұны, тарихи контексті және ғылымилығы алдын ала түсіндірілген. Сонымен қатар «National Digital Library» мен «Қазақстанның ашық кітапханасы» платформаларында да көптеген тарихи басылымдар еркін қолжетімді.

Тарихи жинақты алғаннан кейін оны оқу процесінде тиімді қолдану үшін бірнеше әдістемелік ұстанымды сақтаған жөн. Онлайн тарихи материалды сабаққа енгізудің негізгі жолы-оны құжаттық талдау құралы ретінде пайдалану. Мұғалім белгілі бір жылды, мақаланы немесе тарихи оқиғаны таңдап, оқушыларға түпнұсқа мәтінмен жұмыс істеуді ұсынады. Мысалы, отарлық кезеңдегі жер мәселесін өткенде «Дала уалаятының газетіндегі» «Жер дауы» материалдарын талдау оқушыларға отарлық реформалардың мәнін нақты түсінуге мүмкіндік береді. Оқушылар құжаттағы негізгі ақпаратты бөліп алып, автор көзқарасын анықтайды, тарихи жағдайды талдайды және өз пікірін қалыптастырады.

Онлайн тарихи жинақтар зерттеушілік жобалар орындауға да өте қолайлы. Оқушылар тарихи газет беттерінен нақты деректер жинап, белгілі бір мәселені терең зерттей алады. Мысалы,

«XIX ғасырдың соңындағы қазақ қоғамындағы әлеуметтік қатынастар», «Қазақ ауылындағы білім беру мәселесі», «Отарлық әкімшілік пен жергілікті халық арасындағы қарым-қатынас» сияқты тақырыптарды онлайн басылымдар арқылы дәлелдермен негіздеуге болады. Бұл тәсіл зерттеушілік құзыреттілікті қалыптастырып, оқушылардың өз бетінше ақпарат табу және оны талдау дағдыларын дамытады.

Сонымен бірге онлайн жинақтар интерактивті карталармен және мультимедиялық материалдармен бірге пайдаланылғанда ерекше нәтижелі болады. Газеттегі уезд, болыс атаулары мен географиялық мәліметтерді қазіргі картадан тауып, салыстыру оқушылардың кеңістіктік елестету қабілетін арттырады. Архивтік фотосуреттер, тарихи карталар, көне құжаттардың суреттері сабақтың мазмұнын көрнекі әрі қызықты етеді. Бұл оқушылардың тарихи кезеңді көзбен көруге, сезінуге және оқиғаның атмосферасын түсінуге мүмкіндік береді.

Онлайн жинақтарды пайдаланудың тағы бір маңызды аспектісі- цифрлық дағдыларды дамыту. Оқушылар интернеттен нақты ақпарат іздеуді, деректерді сұрыптауды, PDF файлмен жұмыс істеуді, деректерді кестеге немесе инфографикаға түсіруді үйренеді. Бұл ХХІ ғасыр оқушысы үшін аса маңызды дағдылар болып табылады.

Жинақты пайдалану барысында мұғалім оның шектеулерін де ескеруі керек. Кейбір жинақтардағы мәтіндер араб және латын графикасында болғандықтан, оқушыларға түсіну қиындық туғызуы мүмкін. Кей скан-көшірмелердің сапасы төмен, кейбір материалдар толық сақталмаған. Бұл жағдайда мұғалім алдын ала түсіндірме беріп, мәтінді жеңілдетілген нұсқамен толықтырғаны дұрыс.

Қорытындылай келе, онлайн тарихи жинақтарды пайдалану - Қазақстан тарихын оқытудың ғылыми негізін күшейтетін, оқушылардың тарихи санасын дамытатын, зерттеушілік көзқарасын қалыптастыратын өте тиімді әдіс. Бұл жинақтар тарихи деректерді қолжетімді етіп, сабақтың мазмұнын тереңдетеді, оқушыны дереккөзбен жұмыс істеуге баулиды. Дұрыс ұйымдастырылған жағдайда онлайн тарихи материалдар білім беру үдерісін заманауи талаптарға сай жаңғыртып, тарих пәнін оқытуды жаңа деңгейге көтереді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Виртуальный круглый стол // Преподавание истории в школе. 2007. № 2. – С. 23–33.
2. Тороп, В.В. Проблема использования информационных технологий в преподавании предметов социальногуманитарного цикла // Преподавание истории в школе. 2007. № 2. – С. 4–8.
3. Библиотека Максима Мошкова [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.lib.ru> (дата обращения:08.04.2015); Библиотека Гумер – гуманитарные науки [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.gumer.info>;
4. Виртуальный кабинет истории и обществознания [Электронный ресурс]. – URL : <http://ant-m.ucoz.ru>
5. Методисты: профессиональное общество педагогов [Электронный ресурс]. – URL :<http://metodisty.ru/m/groups/files/istoriya>
6. Образовательные ресурсы сети интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/> (дата обращения : 02.03.2015).
7. Опыт применения ИКТ на уроках истории и обществознания [Электронный ресурс]. – URL:<http://www.uportal.ru/publ/15-1-0-896> (дата обращения 07.04.2015).